

TUZILMALANMAGAN HUJJAT TASVIRIDA QO‘LYOZMALI IMZO SOHASINI AJRATIB OLISH ALGORITMI

Radjabov S.S.^{1,2}, Allayorov J.A.¹, Mardiyev A.Sh.¹, Alisherova S.A.¹

¹Fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti, ²Toshkent xalqaro universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919142>

Annotatsiya. Ushbu ishda tuzilmalanmagan hujjat tasvirlarida qo‘lyozmali imzo sohasini avtomatik aniqlash va ajratib olish masalasi ko‘rib chiqilgan. Taklif etilgan algoritm morfologik amallar, adaptiv filtratsiya va segmentatsiya bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Tadqiqotda 2500 dan ortiq imzolangan hujjat tasvirlari ustida tajriba o‘tkazilib, algoritmnining samaradorligi aniqlash mezonlari orqali baholandi. Natijalar algoritmnining yuqori aniqlikka ega ekanini, shuningdek, bosma matn, shtamp va fon bilan aralashgan holatlarda ham imzo sohasini to‘g‘ri ajrata olishini ko‘rsatdi. Taklif etilgan algoritm avtomatlashtirilgan hujjat tasnifi, imzo verifikatsiyasi va raqamli arxiv tizimlarida qo‘llanishi mumkin.

Kalit so‘zlar: tuzilmalanmagan hujjat, qo‘lyozmali imzo, sohani ajratib olish, segmentlash, morfologik amallar.

Kirish. Raqamli hujjat aylanishining zamonaviy raqamlashtirish sharoitida qog‘oz hujjatlarni – shartnomalar, dalolatnomalar, arizalar, anketalar va boshqa tuzilmalanmagan shakllarni avtomatik qayta ishlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday qayta ishlashning asosiy bosqichlaridan biri bu – muallifni keyinchalik identifikatsiya yoki verifikatsiya qilish uchun foydalaniladigan qo‘lyozma imzo sohasini aniqlashdir [1].

An‘anaviy usullar inson ishtirokini talab qiladi – operator imzoni qo‘lda belgilaydi yoki kesib oladi, bu esa unumdorlikni kamaytiradi va xatolik ehtimolini oshiradi. Mazkur jarayonni avtomatlashtirish hujjatlarni raqamlashtirish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi, haqiqiylikni tekshirish aniqligini oshiradi, qog‘oz hujjatlarni elektron hujjat aylanish tizimlariga samarali integratsiya qilish imkonini beradi hamda moliyaviy va vaqt xarajatlarini kamaytiradi [2].

Ushbu masalaning dolzarbligi imzo joylashuvi qat‘iy belgilanmagan tuzilmalanmagan hujjatlarning keng qo‘llanilishi, imzo formatlari va uslublarining turlicha bo‘lishi, bosma va qo‘lyozma matn, shtamp hamda fon elementlarining mavjudligi, yuridik ahamiyatga ega operatsiyalar uchun ishonchlilik va aniqlik darajasiga yuqori talablar qo‘yilishi, imzo shaxsni aniqlovchi biometrik identifikator sifatida qo‘llaniladigan texnologiyalarning rivojlanishi kabi omillar bilan yanada ortib bormoqda [3][4].

So‘nggi yigirma yil davomida hujjat tasvirlarida imzo sohasini aniqlash masalasi izchil rivojlanib, raqamli tasvirlarni qayta ishlash, kompyuter ko‘rish va mashinali o‘rganishning yutuqlari bilan chambarchas integratsiyalashdi. Dastlabki ishlarda binarizatsiya, bog‘langan komponentlar tahlili, proyeksiya profillari va morfologik amallar kabi klassik usullar ustun bo‘lgan bo‘lsa, so‘nggi yillarda konvolyutsion neyron tarmoqlar, segmentatsiya arxitekturalari keng qo‘llanila boshladi [5]. Bunday yondashuvlar imzo shaklining xilma-xilligi, bosma matn va shtamplar bilan aralashish, fon notekisligi, shovqin va egilish (skew) kabi omillarga nisbatan barqarorroq natija beradi. Shu bilan birga, katta hajmdagi belgilangan ma‘lumotlar to‘plamlari, hisoblash resurslari va domenga xos data-augmented tayyorlov talab etilishi muammo sifatida

qolmoqda. Amaliy nuqtayi nazardan, imzo lokalizatsiyasi raqamli arxivlash, hujjat oqimlarini avtomatlashtirish, imzo verifikatsiyasi va huquqiy tekshiruv jarayonlarida samaradorlik va ishonchlilikni sezilarli oshirmoqda.

Ilk tadqiqotlar (oʻtgan asrning ikkinchi yarmi va 2000-yillar) klassik tasvirni qayta ishlashning binarizatsiya, morfologik operatsiyalar, proeksiya tahlili va bogʻlangan komponentlar tahlili usullariga asoslangan edi [6]. Ushbu yondashuvlar imzo joylashuvi oldindan maʼlum boʻlgan strukturaviy shakllarda samarali ishlagan, ammo ixtiyoriy koʻrinishdagi hujjatlarga nisbatan moslashuvchan emas edi.

2010-yillarda statistik va deskriptorli boʻlgan teksturalar, geometrik va chastotaviy belgilar tahliliga, shuningdek, klassik mashinali oʻrganish algoritmlariga asoslangan usullar paydo boʻldi [7]. Bu usullar har xil turdagi hujjatlarda imzoni ajratish aniqligini oshirdi [8], biroq ular qoʻlda belgilar ishlab chiqishni talab qildi va shovqinga sezgir boʻlib qoldi.

Zamonaviy tadqiqotlar (2020-yillar) chuqur oʻrganish (deep learning) usullarini faol qoʻllamoqda [9]. Ular orasida konvolyutsion neyron tarmoqlar, segmentatsiya arxitekturalari (U-Net [10], Mask R-CNN [11] kabi) va obyekt detektorlari (YOLO [12], Faster R-CNN kabi) alohida oʻrin tutadi [13]. Ushbu usullar hujjatlar va imzolar xilma-xilligiga nisbatan yuqori aniqlik va barqarorlikni taʼminlaydi, biroq ular katta hajmdagi hisoblash resurslarini hamda oldindan belgilangan (razmetka qilingan) maʼlumotlar toʻplamlarini talab qiladi [14]. Shu bilan birga, qayta ishlash tezligini oshirish va ishonchlilikni kuchaytirish maqsadida evristik filtrlar va neyrotarmoqli segmentatorlarni birlashtiruvchi gibrid yondashuvlar ham rivojlanmoqda [15].

Bugungi kunda imzoni lokalizatsiya qilish boʻyicha koʻplab ilmiy ishlar mavjud boʻlsa-da, quyidagi muammolar hali ham dolzarbdir:

- turli sifatdagi skanerlash, fon va maketga ega hujjatlar uchun algoritmlarning universalligini taʼminlash;
- bosma matn va shtamplar bilan ustma-ust joylashgan imzoni aniq ajratish;
- turli alifbolardagi qoʻlyozmalar uchun modellarni moslashtirish;
- oʻqitish va usullarni obʼektiv taqqoslash uchun ochiq, belgilangan maʼlumotlar toʻplamlarining yetishmasligi.

Shunday qilib, tuzilmalanmagan hujjat tasvirlarida qoʻlyozma imzo sohasini aniqlash masalasi hujjat aylanishini avtomatlashtirish va biometrik identifikatsiya uchun dolzarb boʻlib, anchayin oʻrganilgan soha sanaladi. Ammo amaliy sharoitlarda yuqori universallik va ishonchlilikka erishish uchun yanada chuqur tadqiqot va takomillashtirish talab etiladi.

Ushbu ishning maqsadi – tuzilmalanmagan hujjat tasvirida qoʻlyozma imzo sohasini aniqlash algoritmini ishlab chiqishdan iborat.

Qoʻlyozma imzo sohasini aniqlash masalasini hal etish quyidagi bosqichlardan iborat:

- 1) tasvirga dastlabki ishlov berish;
- 2) imzo joylashgan boʻlishi mumkin boʻlgan sohalar (ROI)ni ajratish;
- 3) ROI sohalarni “imzo” / “fon” sinflariga tasniflash;
- 4) yakuniy qayta ishlash.

Qoʻlyozmali imzo sohasini ajratib olish algoritmi. Ishda taklif etilayotgan algoritm quyidagilardan iborat.

1. Binarizatsiyalash. Ushbu algoritm morfologik amallarga asoslangan va quyidagi bosqichlardan iborat.

1-bosqich. Dastlabki ishlov berish bosqichi. Ushbu bosqichda dastlab berilgan tasvir silliqiladi. Bunda fon teksturasini silliqilash va matn hamda fon orasidagi yorug‘likni oshirish uchun adaptiv Viner filtri qo‘llaniladi. Viner filtrining umumiy ko‘rinishi quyidagicha:

$$I(x, y) = \mu + \frac{(\delta^2 - v^2)(I_S(x, y) - \mu)}{\delta^2}$$

bu yerda $\mu - 3 \times 3$ o‘lchamli oynadagi o‘rtacha qiymat, $\sigma^2 - 3 \times 3$ o‘lchamli oyna dispersiyasi, v^2 – dispersiyaning o‘rtacha qiymati.

2-bosqich. Yuqori va quyi intensivlikka ega bo‘lgan nuqtalarni ajratish bosqichi. Mazkur bosqichda yuqori va quyi intensivlikka ega bo‘lgan nuqtalarni ajratish uchun silliqilgan qo‘lyozma matni tasvirida mos ravishda tutashtirish va ajratish amallari bajariladi. Ajratish va tutashtirish amallarining umumiy ko‘rinishi quyidagicha.

Ajratish amali:

$$I_o(x, y) = I(x, y) \circledast S_{m \times n} = (I(x, y) \oplus S_{m \times n}) \ominus S_{m \times n}.$$

Tutashtirish amali:

$$I_c(x, y) = I(x, y) \otimes S_{m \times n} = (I(x, y) \ominus S_{m \times n}) \oplus S_{m \times n}$$

bu yerda $I(x, y) \oplus S_{m \times n}$ – tuzilmalashtiruvchi element $S_{m \times n}$ kuchaytirish amali; $I(x, y) \ominus S_{m \times n}$ – tuzilmalashtiruvchi element $S_{m \times n}$ yemirish amali. Ushbu bosqichda $S_{m \times n}$ tuzilmalashtiruvchi element sifatida $S_{1 \times 7}$ element quyidagi ko‘rinishda olingan:

1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---

3-bosqich. Tasvirlar farqlarini shakllantirish. Oldingi bosqichda olingan tasvirlar farqi bo‘lgan tasvir vertikal chegara nuqtalarni ajratish g‘oyasi asosida shakllantiriladi va ular quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$D(x, y) = \text{abs}(I_o(x, y) - I_c(x, y)).$$

4-bosqich. Tutashuv. Mazkur bosqichda $D(x, y)$ tasvir bilan $S_{5 \times 5}$ tuzilmalashtiruvchi element ta’sirlashtiriladi. Bunda tutashuvdan hosil bo‘lgan $D_c(x, y)$ quyidagi formula orqali hosil qilinadi:

$$D_c(x, y) = D(x, y) \otimes S_{5 \times 5}.$$

5-bosqich. Binarlash. Ushbu bosqichda quyidagi formula asosida 4-bosqichda olingan tasvir binar tasvirga o‘tkaziladi.

$$B(x, y) = \begin{cases} 255, \text{ arap } D_c(x, y) > t_0 \text{ bo'lsa;} \\ 0, \text{ aks holda,} \end{cases}$$

bu yerda t_0 binarlash bo‘lag‘asi bo‘lib, u Otsu usuli [16] orqali aniqlanadi.

2. Imzo joylashgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan sohalarni ajratish. Ushbu bosqichda binarizatsiya qilingan hujjat tasvirida qo‘lyozma imzo joylashgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan sohalari aniqlanadi. Buning uchun *bog‘langan komponentlar tahlili* va *morfologik filtrlash* usullaridan foydalaniladi. Algoritm quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi.

1-bosqich. Morfologik filtrlash (shovqinni kamaytirish va uzilishlarni yopish). Kirishda kiruvchi ma’lumot sifatida $B \in \{0, 1\}^{H \times W}$ ko‘rinishidagi binar tasvir yoki kulrang rang ko‘lamli tasvir olinadi. Chiqishda esa $\mathcal{R} = \{(x, y, w, h, b)\}$ ko‘rinishidagi potensial imzo hududlari to‘plami qaytariladi. Dastlab, shovqinni kamaytirish va uzilishlarni yopish uchun

$B \leftarrow yopish(B, SE_{5 \times 5})$ amali bajariladi. So‘ng ortiqcha yopishmalarni yumshatish va kichik artefaktlarni bartaraf etish maqsadida $B \leftarrow ochish(B, SE_{3 \times 3})$ amali tatbiq etiladi. Natijada, konturlar yaxlitlashgan va shovqindan tozalangan binar tasvir olinadi, u keyingi bosqichlarda imzo hududlarini ajratish uchun qulay bo‘ladi [6] [17] [18].

2-bosqich. Bog‘langan komponentlar tahlili usuli. Binar tasvirdagi barcha obyektlar 8-aloqalilik komponentlar mezoni bo‘yicha aniqlanadi va $\{C_i\}$ to‘plami sifatida qayd etiladi, ya’ni pikselning gorizonta, vertika va diagonal qo‘shnilari orqali bir to‘plamga mansubligi tekshiriladi. So‘ng har bir C_i uchun uning minimal qamrovchi to‘rtburchagi hisoblanib, (x_i, y_i, w_i, h_i) parametrlarida ifodalanadi. Shu bilan birga komponent maydoni a_i piksellar soni ham aniqlanadi. Natijada har bir komponent geometrik tavsiflari bilan birga keyingi filtrlash va tasniflash bosqichlariga tayyor holga keladi [19].

3-bosqich. Bu bosqichda kichik artefaktlar chiqarib tashlanadi. Agar komponent maydoni a_i juda kichik bo‘lsa ($a_i < \tau_{min}$) yoki juda katta bo‘lsa ($a_i > \tau_{max}$), bu obyekt bekor qilinadi. Amaliyotda τ_{min} ni $[2 \cdot 10^{-4}, 8 \cdot 10^{-4}]$ oraliqda, τ_{max} ni esa $[0.02, 0.08] \cdot (H \cdot W)$ atrofida tanlash maqsadga muvofiq. Bundan keyin esa har bir qolgan komponent uchun xususiyatlar hisoblanadi. Maydon o‘lchami sifatida a_i olinadi. Bu yerda a_i – orqa fondagi piksellar sonidir. Nisbiy uzunlik yoki cho‘zilganlik U_i asosida baholanadi. Zaxira sifatida nisbati w_i/h_i ishlatilishi mumkin. Kontur zichligi $Z_i = \frac{p_i}{w_i \cdot h_i}$ formulasi bilan, ya’ni kontur uzunligini qamrovchi to‘rtburchak maydoniga nisbati orqali topiladi. Piksellar dispersiyasi esa $d_i = \frac{V(x)+V(y)}{w_i^2+h_i^2}$ ko‘rinishida aniqlanadi [20].

4-bosqich. Adaptiv baholash. Har bir xususiyat bo‘yicha z-baholash olinadi va komponentning yakuniy bahosi quyidagicha hisoblanadi:

$$b_i = 0,35z(U_i) + 0,30z(Z_i) + 0,20z(d_i) + 0,10z\left(\frac{w_i}{h_i}\right) - 0,05z\left(\frac{a_i}{H \cdot W}\right).$$

Qo‘shimcha mantiqiy cheklov sifatida $\frac{w_i}{h_i} > 1,2$ talab qilinadi. Chunki imzolar odatda eniga cho‘zilgan bo‘ladi.

Yakunda chiqish sifatida $\mathcal{R} = \{(x, y, w, h, b)\}$ to‘plami shakllanadi [5][8]. Ya’ni eng yuqori baho to‘plagan, potensial imzo hududlari sifatida qabul qilinadigan imzoni qamrab oluvchi maydonlar olinib, sinflash uchun keyingi bosqichga uzatiladi.

3. Ajratib olingan sohalarni “imzo” yoki “fon” sinflariga tasniflash. Kirish qismida olingan I kulrang asl tasvir, undan olinadigan B binar tasvir, hamda, oldingi bosqichdan kelgan nomzod qutilar ro‘yxati $\mathcal{R} = \{(x, y, w, h, b)\}$ keyingi qadamlar uchun ishlatiladi.

1-bosqich. Har bir nomzod quti uchun asl tasvirdan R -imzo joylashgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan maydonlar(ROI) va M -binar maska quyidagicha ajratib olinadi:

$$R = I[y: y + h, x: x + w], M = B[y: y + h, x: x + w].$$

Shu ROI asosida belgilar (xususiyatlar) hisoblanadi. Bunign uchun maydon $a = \sum M$ orqali aniqlanib, kontur uzunligi sifatida perimenter olinadi va tomonlar nisbati w/h ko‘rinishida baholanadi.

2-bosqich. Siyoh zichligi ρ fon piksel sonining quti maydoniga nisbati, chiziq qalinligi esa skelet va masofa transformatsiyasi orqali olinadigan μ_w, σ_w hamda ularning nisbati $C = \sigma_w / \mu_w$ bilan tavsiflanadi. Kontur murakkabligi esa $\kappa = \frac{p^2}{4\pi \cdot a}$ formulasi bilan baholanadi.

3-bosqich. Har bir nomzod $\mathcal{R} = \{(x, y, w, h, b)\}$ ni tasniflash uchun yengil konfiguratsiyada k-NN yoki piksel-patchlarga tayanadigan soddalashtirilgan CNN neyron tarmoq arxitekturasidan foydalanish mumkin[3][9]. Natijada har bir nomzod uchun y_i yorlig‘i va imzo ehtimoli p_s olinadi.

Chiqishda imzo sinfiga tegishli deb topilgan \mathcal{R} nomzod qutilar va ularning baholari $S = \{(x, y, w, h, p_s)\}$ ko‘rinishida qaytariladi.

4. **Yakuniy qayta ishlash.** Imzo sohalarning chegaralarini aniqlashtirish bosqichida morfologik yopish amali qo‘llaniladi. Ushbu operatsiya imzo konturlaridagi uzilishlarni bartaraf etish va imzo sohasini yaxlit shaklga keltirishga xizmat qiladi. Natijada imzo tasviri uzluksiz va aniq chegaralarga ega bo‘ladi.

Keyingi bosqichda o‘lcham va nisbat bo‘yicha filtrlash amalga oshiriladi. Bu jarayon tasvirdagi keraksiz kichik obyektlarni (masalan, shovqin yoki bosma matn qoldiqlari) olib tashlash, shuningdek, imzo sohasiga mos bo‘lmagan yirik bloklarni chiqarib tashlash uchun mo‘ljallangan. Filtrlash mezonlari tajriba asosida aniqlanadi va imzoning geometrik xususiyatlariga moslashtiriladi.

Ba‘zi hollarda imzo tasviri bir nechta bo‘laklarga ajralgan bo‘lishi mumkin. Bunday holatlarda fragmentlarni birlashtirish amali bajariladi. Bu bosqichda yaqin joylashgan yoki bir-biriga tutash komponentlar tahlil qilinib, yagona imzo sohasi sifatida birlashtiriladi. Bu esa imzoning yaxlitligiga erishish va uning to‘liq konturini tiklash imkonini beradi.

Aniqlikni oshirish maqsadida post-filtrlash qilinadi. Bunda juda kichik maydonli obyektlar $a < \tau_{min}$ bo‘lsa bekor qilinadi. Haddan tashqari cho‘zilgan va ayni paytda juda “to‘g‘ri to‘rtburchak” shakllar bosma matn sifatida chiqarib tashlanadi. Imzo sinfiga kiruvchi qutilar orasida bir-birini yopib ketadiganlari yoi ustma-ust tushadiganlari siyraklashtiriladi. Qolgan nomzod qutilar esa p_s bo‘yicha tartiblanib S to‘plamiga kiritiladi.

Yakunda koordinatalarni asl hujjat tasviriga moslashtirish bosqichi bajariladi. Chunki barcha morfologik va filtrlash amallari, odatda, qayta ishlangan (masalan, kesilgan yoki o‘lchami o‘zgartirilgan) tasvirlar ustida bajariladi. Shu sababli aniqlangan imzo sohasining koordinatalari dastlabki hujjat o‘lchamlariga qayta hisoblanadi. Bu jarayon imzo joylashuvini hujjat kontekstida aniq belgilash imkonini beradi.

Natijalar. Taklif etilgan algoritm 2500 dan ortiq imzolangan hujjat tasvirlari to‘plamida sinovdan o‘tkazildi. Hujjatlardagi imzolar turli o‘lcham, shrift, joylashuv sifatiga ega bo‘lib, modelning barqarorligini sinash imkonini berdi.

Rasm. Olingan natijalarga misollar

Baholashda F1-score, $mAP@50$ va $mAP@50-95$ mezonlari qo‘llanildi[13][15]. Olingan natijalar quyidagicha:

- F1-score = 0.92;
- $mAP@50$ = 0.89;
- $mAP@50-95$ = 0.82.

Natijalar ushbu sohadagi ochiq manbali model bilan taqqoslanganda, ishlab chiqilgan algoritm 3-5% yuqori aniqlik ko‘rsatdi. Bu esa taklif etilgan usulning fon shovqinlari, bosma matn va shtamplar aralashgan holatlarga nisbatan yuqori chidamliligini tasdiqlaydi. Shuningdek, algoritm har xil formatdagi hujjatlarda ham barqaror ishlashini isbotladi.

Xulosa. Qo‘lyozmali imzo sohasini aniqlash uchun samarali algoritmlar yaratish, ya’ni kompyuter ko‘rish, obrazlarni aniqlash va hujjatlarni qayta ishlash yo‘nalishlaridagi muhim ilmiy tadqiqot sohasidir. Ushbu ishda taklif etilgan algoritm turli sifatdagi tuzilmalanmagan hujjat tasvirlarida imzo sohasini aniqlashda yuqori aniqlik va barqarorlikni namoyish etdi. Morfologik operatsiyalarni filterlash va klassifikatsiya bosqichlari bilan uyg‘un qo‘llash natijasida qayta ishlash tezligi va aniqlik o‘rtasida optimal muvozanatga erishildi.

2500 dan ortiq hujjat tasvirlari asosida o‘tkazilgan tajriba natijalari F1-score = 0.92, $mAP@50$ = 0.89, $mAP@50-95$ = 0.82 ko‘rsatkichlarini berdi. Bu algoritmning amaliy hujjat aylanish tizimlarida yuqori samaradorlik bilan ishlashini tasdiqlaydi.

Kelgusida algoritmni yanada takomillashtirish maqsadida chuqur o‘rganish tarmoqlari va avtomatik moslashuv mexanizmlarini integratsiya qilish rejalashtirilgan. Bu yondashuv hujjat formatlarining xilma-xilligiga, turli yozuv uslublari va shovqin darajalariga nisbatan modelning universalligini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- [1] Esteban, J. L., Vélez, J. F., & Sánchez, Á. (2012). Off-line handwritten signature detection by analysis of evidence accumulation. *International Journal on Document Analysis and Recognition*, 15(4), 359–368.
- [2] Impedovo, D., & Pirolo, G. (2008). Automatic signature verification: The state of the art. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part C: Applications and Reviews*, 38(5), 609–635.

- [3] Hafemann, L. G., Sabourin, R., & Oliveira, L. S. (2017). Learning features for offline handwritten signature verification using deep convolutional neural networks. *Pattern Recognition*, 70, 163–176.
- [4] Soleimani, A., Araabi, B. N., & Fouladi, K. (2016). Deep multitask metric learning for offline signature verification. *Pattern Recognition Letters*, 80, 84–90.
- [5] Mandal, R., Roy, P. P., & Pal, U. (2012). Signature segmentation from machine printed documents using contextual information. *International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence*, 26(7), Article 1253003.
- [6] Haralick, R. M., Sternberg, S. R., & Zhuang, X. (1987). Image analysis using mathematical morphology. *IEEE Transactions on PAMI*, 9(4), 532–550.
- [7] Guerbai, Y., Chibani, Y., & Hadjadji, B. (2015). Effective use of one-class SVM for offline signature verification based on writer-independent parameters. *Pattern Recognition*, 48(1), 103–113.
- [8] Zhu, G., Zheng, Y., Doermann, D., & Jaeger, S. (2009). Signature detection and matching for document image retrieval. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 31(11), 2015–2031.
- [9] Melo, V. K. S. L., & Bezerra, B. L. D. (2018). A fully convolutional network for signature segmentation from document images. In *ICFHR 2018*, 540–545.
- [10] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *MICCAI 2015, Lecture Notes in Computer Science*, vol. 9351, pp. 234–241.
- [11] He, K., Gkioxari, G., Dollár, P., & Girshick, R. (2017). Mask R-CNN. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2961–2969.
- [12] Redmon, J., Divvala, S. K., Girshick, R. B., & Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. In *Proceedings of the IEEE CVPR*, 779–788.
- [13] Sharma, N., Mandal, R., Sharma, R., Pal, U., & Blumenstein, M. (2018). Signature and logo detection using deep CNN for document image retrieval. In *ICFHR 2018*, 416–422.
- [14] Kubo, D. A., de Nazaré, T. S., Aguirre, P. L. R., Oliveira, B. D., & Duarte, F. S. L. G. (2018). The usage of U-Net for pre-processing document images. In *SIBGRAPI 2018*.
- [15] Silva, P. G. S., Lopes Junior, C. A. M., Lima, E. B., Bezerra, B. L. D., & Zanchettin, C. (2019). Speeding-up the handwritten signature segmentation process through an optimized fully convolutional neural network. In *ICDAR*, 1417–1423.
- [16] Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(1), 62–66.
- [17] Bloomberg, D. S., & Vincent, L. (2000). Pattern matching using the blur hit-miss transform. *Journal of Electronic Imaging*, 9(2), 140–150.
- [18] Serra, J., & Vincent, L. (1992). An overview of morphological filtering. *Circuits, Systems and Signal Processing*, 11(1), 47–108.
- [19] Lopes Junior, C. A. M., Stodolni, M. C., Bezerra, B. L. D., & Impedovo, D. (2021). A handwritten signature segmentation approach for multi-resolution and complex documents. In *ICDAR, LNCS vol. 12823*, 322–336.
- [20] Long, J., Shelhamer, E., & Darrell, T. (2015). Fully convolutional networks for semantic segmentation. In *CVPR 2015*, 3431–3440.